

ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТҮСІНІКТЕР МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

БАЙСАПАР Қ.Қ.

С.Аманжолов атындағы ШҚУ магистранты

ЖЕНСИКБАЕВА Н.Ж.

С.Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының профессоры

АЙТКОЖИНА С.К.

С.Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының сениор-лекторы
Өскемен, Қазақстан

Аннотация: Мақалада география сабағында экономикалық-географиялық түсініктер мен заңдылықтарды қалыптастырудың теориялық және әдістемелік аспектілері қарастырылады. Зерттеу 7–9 сыныптарға арналған үлгілік оқу бағдарламасы мен «Қазақстан географиясы» курсының оқу-әдістемелік кешенін талдау негізінде жүргізілді. Экономикалық-географиялық білімді меңгерту спиральді оқыту қағидаты, критериялды бағалау талаптары және жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес жүзеге асатыны көрсетілді. Мақалада оқушылардың жас ерекшеліктерін, дербес және шығармашылық қызметін ескере отырып ұғымдарды кезең-кезеңімен қалыптастырудың тиімділігі дәлелденеді. Сонымен қатар, әлеуметтік-географиялық ұғымдар мен экономикалық және әлеуметтік заңдылықтардың ерекшеліктері жетекші географ ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып ашылады. Нәтижесінде ұсынылған тәсіл негізгі мектепте географиялық білімнің тұжырымдамалық негіздерін қалыптастыруға және кейінгі курс деңгейінде білімді терең меңгеруге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: география сабағы, экономикалық-географиялық ұғымдар, заңдылықтар, спиральді оқыту, критериялды бағалау, негізгі мектеп, оқу-әдістемелік кешен, Қазақстан географиясы, педагогикалық әдістеме.

Заңдар мен заңдылықтарды талдау кез келген ғылым саласы үшін, соның ішінде әлеуметтік-экономикалық география үшін де іргелі маңызға ие. Қоршаған орта мен қоғамның өзара байланысын ұғыну, себеп-салдарлық тәуелділіктерді айқындау экономикалық және географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды зерттеу әдістерін саналы түрде меңгеруді талап етеді.

Танымдық іс-әрекет барысында білім алушыларда ойлаудың белгілі бір типі қалыптасып, шынайы болмыстың жалпыланған бейнесі жасалады. Шынайы білім – адамның санасында объективті ақиқаттың дәл бейнесін қалыптастыратын танымдық қызметтің нәтижесі.

Практикада білім алушыларда көбіне сөздік-логикалық ойлау басым дамиды да, көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелік ойлау екінші қатарға ығыстырылады. Ал тұтас ойлау логикалық ойлаумен қатар қиял мен түйсіктің дамуын қамтамасыз етіп, ойлау үдерісінің кешенділігін күшейтеді, бұл географиялық ойлаудың қалыптасуына тікелей әсер етеді. Географиялық ойлау – жалпы географиялық мәдениеттің нәтижесі және оның ерекшелігі көпқырлылығында, себебі ол жекелеген элементпен немесе бір ғана сала шеңберімен шектелмейді [1].

Қазіргі географиялық ойлау кешенділік, аумақтылық және нақтылық сипаттарын «үштұғырлы» ұстаным арқылы түсіндіреді және оны әлемнің тұтастығы мен жүйелілігі, интегралдылық, экологиялық ойлау, жаһандану қағидаларымен толықтырады. Сонымен бірге,

жергілікті, өңірлік, ұлттық, құрлықтық және аймақтық деңгейлердегі мәселелерді жаһандық үдерістермен сабақтастыра қарастыру қажеттілігі ескеріледі.

Н.Н. Баранский географиялық ойлаудың іргетасын аумақтық және кешенділік ұғымдарымен байланыстырды. Ол географиялық ойлау кеңістіктік парадигмамен өзара тығыз байланыста дамитынын көрсете отырып, салалық және аумақтық тәсілдерді кешенді-аумақтық тұрғыда түсіндірді: салаларды нақты елдер мен аймақтар шеңберіндегі өзара байланысқан жүйе ретінде, ал аумақтарды табиғи жағдайлар мен ресурстарға негізделген салалар жиынтығы ретінде қарастырды. Ғалым географиялық талдаулар мен қорытындылардың дәлдігі арнайы әдістер арқылы айқындалатынын атап өтті, себебі кәсіпорындардың орналасуы мен қызмет ету мүмкіндіктері халықтың тығыздығы мен аумақтық ерекшеліктеріне қарай өзгереді. Географияның өзге ғылымдардан айырмашылығы – табиғи, экономикалық және әлеуметтік үдерістерді нақты жергілікті өмір жағдайларымен сабақтастыра зерттеуінде. Баранскийден кейін аумақтық көзқарас географиялық ойлаудың негізгі өзегіне айналды. Аймақтық дамуды талдауда аумақтық фактор: 1) ресурстар мен жағдайлардың тасымалдаушысы; 2) экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, мәдени, саяси-ұлттық және басқа да функцияларды атқарушы; 3) объектілердің орналасу заңдылықтарын айқындайтын кеңістіктің ерекше қасиеті ретінде қарастырылады [2].

Географиялық заңдылықтарды зерттеу мәселелерін талдау олардың иерархиялық ұйымдасуын анықтауға жол ашады. Қазіргі географияда зерттеудің тұтас объектісі ретінде табиғи және әлеуметтік құрамдастарды біріктіретін, әртүрлі деңгейде ұйымдасқан интегралды геожүйелер жүйесі болып табылатын географиялық кеңістік қарастырылады, сондықтан ең жоғары деңгейдегі заңдылықтардың әрекет етуі дәл осы геожүйелік сатыда заңды құбылыс саналады.

А.Н. Ласточкиннің пайымдауынша, «ұқсас типтегі» заңдылықтардың қалыптасуы табиғат пен қоғамның ортақ кеңістікте дамуы және бұл кеңістікке планетарлық әрі астрономиялық сыртқы факторлардың бірдей әсер етуімен түсіндіріледі [3].

Иерархияның келесі деңгейі табиғат пен қоғамның өзара ықпалдасуы нәтижесінде қалыптасады, бұл өзара байланыс геоэкология және табиғатты пайдалану саласы зерттеушілерінің пікірінше, шешуші мәнге ие [4]. Ал иерархияның төменгі сатысын табиғат пен қоғамда жекелеген элементтер деңгейінде байқалатын географиялық заңдылықтар құрайды. Осы деңгейде табиғи және әлеуметтік аумақтық жүйелерге тән нақты геожүйелік қасиеттер қалыптаса бастайды. Осы тұрғыдан алғанда, арнайы географиялық заңдылықтар белгілі бір жүйе типтеріне ғана тән болып, олардың әрекет ету аясы жекелеген геожүйелер шеңберімен шектеледі, алайда аумақты нақты қызмет түрлері бойынша ұйымдастыруды талдауда маңызды рөл атқарады.

Географиялық заңдылықтардың иерархиялық бағыныштылығы туралы тұжырымдаманы Л.Ю. Мажар негіздеген [5] (1-сурет). Бұл иерархиялық модель аумақтық жүйелердің дамуы тек өз деңгейіне тән заңдылықтармен шектелмей, сонымен қатар жоғары деңгейдегі заңдылықтардың әсерімен айқындалатынын көрсетеді, осылайша геожүйелік тәсілдің мазмұнын ашады.

Әлеуметтік география тұрғысынан үшінші және төртінші деңгейдегі заңдылықтар ерекше мәнге ие: үшінші деңгейде қоғамның кеңістіктік ұйымдасуының жалпы, іргелі заңдылықтары қарастырылса, төртінші деңгейде адамдардың жекелеген қызмет салалары үшін практикалық маңызы бар нақты типтегі аумақтық жүйелерді кеңістікте ұйымдастырудың арнайы заңдылықтары зерттеледі.

Сурет 1 -Географиялық заңдылықтардың иерархиясы [5]

Географиялық заңдылықтардың аталған иерархиялық жүйесі аумақтық жүйелердің эволюциясы тек өзіне тән деңгейлік заңдылықтармен ғана емес, сонымен қатар иерархияда жоғары орналасқан заңдылықтардың ықпалымен де айқындалатынын көрсетеді. Бұл қағида геожүйелік тәсілдің теориялық мәнін нақтылай түседі.

Әлеуметтік географияда үшінші және төртінші деңгейдегі заңдылықтар ерекше маңызға ие: үшінші деңгейде қоғамның кеңістіктік ұйымдасуын айқындайтын негізгі, жалпылама заңдылықтар талданса, төртінші деңгейде адам қызметінің нақты салалары үшін практикалық мәні бар аумақтық жүйелерді кеңістікте ұйымдастырудың нақты заңдылықтары зерттеледі.

Осы тұрғыда жинақталған ғылыми тәжірибе мен айқындалған заңдылықтар аумақтық әлеуметтік жүйелердің мазмұнын терең зерделеуге негіз болады. Ең алдымен, олардың қалыптасуы жоғары иерархиялық деңгейдегі географиялық заңдылықтарға, атап айтқанда кеңістіктік шоғырлану (агломерация), аумақтық еңбек бөлінісі, аумақтық дифференциация және өзге де үдерістерге сүйенеді.

Экономика мен қоғамның аумақтық ұйымдасуын айқындайтын экономикалық заңдар аумақтық жүйелердің тікелей қалыптасуын міндеттемейді, алайда кеңістікте элементтердің орналасу үдерістерін реттеп, интегралды жүйелердің қалыптасуына объективті алғышарттар жасайды. Аумақтық-әлеуметтік жүйелердің даму деңгейі экономиканың даму ерекшеліктерін және қоғамның жалпы жетілу дәрежесін сипаттайды.

Осы тұрғыдан алғанда, география ғылымында объективті заңдардың логикалық тұрғыдан негізделген жүйесін құруға ұмтылыс эмпирикалық деңгейден географиялық кеңістікті теориялық тұрғыда түсіндіруге көшу үдерісін білдіреді. Заңдылықтарды танудағы қиындықтар көбіне білімнің жеткіліксіздігімен түсіндірілгенімен, бұл олардың объективті түрде өмір сүруін жоққа шығармайды; керісінше, заңдар мен заңдылықтардың болуы ғылымның кемелденгенін көрсетеді. Сондықтан географиялық ғылымның дамуы барысында бұл мәселеге басымдық беру қажет, ал оқу үдерісінде қоғамның кеңістіктік ұйымдасу заңдылықтарын зерделеу маңызды теориялық әрі қолданбалы мәнге ие.

Қазіргі кезеңде қоғамның кеңістіктік және аумақтық ұйымдасу мәселелеріне ерекше назар аударылуда. Кең мағынада қоғамның аумақтық ұйымдастырылуы еңбектің географиялық бөлінісін, өндіргіш күштердің орналасуын, халықтың қоныстану жүйесін, қоғам мен табиғаттың өзара байланысын, аймақтық әлеуметтік-экономикалық саясатты және өзге де өзара сабақтас үдерістерді қамтиды [6].

«Экономикалық география» бөлімінде қарастырылатын ұғымдардың мазмұны мемлекеттерге, аймақтарға, елді мекендерге және өндіріс салаларына берілетін экономикалық-географиялық сипаттамалар арқылы айқындалады. Н.Н.Баранскийдің тұжырымдауынша, сипаттау барысында белгілі бір елді немесе ауданды өзгелерден ерекшелендіретін ең мәнді белгілер іріктеліп, олар өзара байланысқан жүйе құрайды, ал сол жүйеде жетекші, түйінді элементтер анықталады.

Елдер мен аудандарды сипаттауға қойылатын бұл талаптар мектеп географиясындағы экономикалық география бөлімдерінде экономикалық-географиялық ұғымдардың тұтас мазмұнын ашудың теориялық негізін қалыптастырады. Экономикалық-географиялық ұғымдарды қалыптастыру үдерісі дұрыс ұйымдастырылған жағдайда, әдетте үш негізгі кезеңнен тұрады.

Бірінші, кіріспе кезеңде оқушылар мемлекет (аудан) туралы бастапқы жалпылама мәліметтермен танысады: аумақ көлемі мен халық саны, табиғи және еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілу деңгейі, халық шаруашылығының даму дәрежесі және негізгі мамандануы тұрғысынан басқа елдермен (аудандармен) салыстырғандағы орны. Бұл кезең мемлекетті (ауданды) жалпы тұрғыда таныстыруға және оны зерттеуге қызығушылық қалыптастыруға бағытталады.

Екінші кезеңде осы компоненттердің өзара байланысы мен өзара әрекеті айқындалып, мемлекеттің (ауданның) экономикалық-географиялық сипаттамасының әрбір құрамдас бөлігі тереңдетіп зерделенеді және соның негізінде біртұтас ұғым қалыптастырылады.

Үшінші кезеңде меңгерілген ұғым мемлекеттерді (аудандарды) өзге елдермен (аудандармен) ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша салыстыру арқылы қолданылады.

Аталған кезеңдерді жүзеге асыру әдістемесі әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте тақырыпқа қысқаша кіріспені мұғалім береді, алайда білім алушылардың алдыңғы сыныптарда жинақтаған білімі жеткілікті болған жағдайда және оқулық пен атластағы анықтамалық деректерге сүйене отырып, мемлекетке (ауданға) қатысты бастапқы жалпы сипаттаманы білім алушылардың өз бетінше жасауына да мүмкіндік бар.

Кіріспе кезең проблемалық сипаттағы сұрақтарды қоюмен түйінделеді, ал ұғымдарға қатысты бастапқы түсініктер экономикалық географияның негізгі бөлімдерін игеру барысында біртіндеп нақтыланып, ғылыми тұрғыда негізделеді. Мұндай мәселелік сұрақтарды ұсыну және оларды шешуге бағытталған ізденіс білім алушыларды әртүрлі ақпарат көздерін пайдалануға, оқу тапсырмаларын өз бетінше орындауға ынталандырады.

Екінші кезеңдегі оқу іс-әрекетінің тиімділігі негізінен оқушылардың экономикалық-географиялық сипаттаманың жоспарын саналы әрі жүйелі түрде меңгеруіне байланысты. Үшінші кезеңде елдер мен аудандарды салыстыру екі негізгі міндетті шешуге бағытталады: біріншіден, табиғи жағдайлар мен елдің (немесе ауданның) қазіргі экономикалық дамуындағы, оны өзге аумақтардан ерекшелендіретін белгілерді айқындау арқылы алынған білімді бекіту; екіншіден, зерттеліп отырған мемлекеттің немесе ауданның белгілі бір елдер мен экономикалық аудандар типіне жататынын анықтап, сол типке тән ортақ белгілерді көрсету, бұл елдер мен экономикалық аудандар типтері туралы жалпылама ұғымдардың мазмұнын тереңдетуге мүмкіндік береді.

А.В. Даринскийдің арнайы зерттеуінде көрсетілгендей [7], экономикалық география бөлімінде «экономикалық аудан» ұғымын меңгеру географиялық орны мен табиғи жағдайларын сипаттау үдерісінде қалыптасады. Бұл ең алдымен шаруашылық тұрғысынан маңызды табиғи компоненттер мен географиялық орналасу ерекшеліктерін іріктей білу, олардың экономикалық қызметке әсерін бағалау және табиғи жағдайларды пайдаланудың мүмкіндіктерін анықтау арқылы жүзеге асады.

Жалпы география теориясының іргетасын құрайтын географиялық ұғымдар мен заңдылықтар жүйесін саналы түрде игеру білім алушылардың жоғары деңгейдегі даярлығын,

географиялық дүниетанымы мен мәдениетінің қалыптасуын қамтамасыз ететін негізгі шарт болып табылады (1-кесте).

Географиялық орын ішкі мазмұнына қарай физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық жағдайды қамтиды. Экономикалық-географиялық жағдай экономикалық-географиялық зерттеудің барлық объектілеріне тән, атап айтқанда өндірістік кәсіпорындарға, қалалар мен өзге елді мекендерге, аудандарға, мемлекеттерге, субаймақтар мен аймақтарға қатысты қолданылады.

Экономикалық-географиялық жағдай (ЭГЖ) әлеуметтік-экономикалық географияда жан-жақты дамытылған ғылыми ілімдердің бірі болып саналады. Оның қалыптасуына Н.Н. Баранский [8], Н.Н. Колосовский [9], И.М. Маергойз [10] елеулі үлес қосты.

Кесте 1 – «Экономикалық география» бөлімінің негізгі түсініктері мен заңдылықтары»

Экономикалық география	
Ұғымдар	Заңдылықтар
Табиғи-ресурстық әлеует, табиғи ресурстарды өңдеу орталықтары, табиғатты пайдалану, тұрақты даму, ғылыми-техникалық революция, адами капитал, индустриялық-инновациялық даму, салалық құрылым, әлемдік шаруашылық, халықаралық географиялық еңбек бөлінісі, халықаралық экономикалық қатынастар, жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, әлемдік шаруашылық модельдері, экономикалық интеграция.	Экономикалық-географиялық орны экономикалық географиядағы жетекші фактор. Аумақтық фактор: табиғи-ресурстық және энергетикалық фактор; көлік факторы; еңбек ресурстарының факторы; ғылыми фактор; экологиялық фактор; өндірісті орналастыру заңдылықтары. Аумақтық бөлінісі: экономикалық-географиялық бірліктерді (облыстар (аудандар) әкімшілік аудандар) қалыптастыру.

Н.Н. Баранский ЭГЖ-ны мынадай түрде анықтаған: экономикалық-географиялық жағдай – бұл кез келген жердің, ауданның немесе қаланың экономикадағы орны мен басқа да экономикалық мәні бар ақпараттармен толықтырылған жалпы экономикалық-географиялық сипаты.

Баранский ең алдымен интегралды ЭГЖ-ны зерттеді, алайда ол жеке компоненттерден немесе жеке ЭГЖ-дан құралған, және олардың ішінде жетекші орын көліктік-географиялық жағдайға тиесілі деп есептеді.

Баранскийден кейін ЭГЖ ауқымына қарай микро-, мезо- және макро-деңгейлерге бөлінді, ал кеңістіктік тұрғыдан – орталық, шеткі, көрші және теңіз жағалаулық ЭГЖ ретінде жіктеле бастады.

Экономикалық-географиялық орнындағы құрамдас бөліктер уақыт өте келе өзгеруі мүмкін, себебі өндіріс әдістерінің дамуы, экономиканың өзгерістері және ғылым мен технология жетістіктері аймақтың ЭГЖ-не ықпал етеді. Әсіресе көліктік-географиялық жағдай жылдам өзгертін фактор болып табылады: жаңа транспорт құралдарының пайда болуы аймақты халықаралық сауда орталықтарына жақындатып, оның еңбек бөлінісіндегі рөлін өзгерте алады.

Экономикалық аймақ – өндірістік мамандануы бар, берік ішкі экономикалық байланыстарға ие және қоғамдық аумақтық еңбек бөлінісінің басқа бөліктерімен тығыз байланыстағы ел экономикасының географиялық тұтас бөлігі. Экономикалық аудандар ел ішіндегі аумақтық еңбек бөлінісінің дамуына негізделген объективті процесс нәтижесінде қалыптасады, ал әр елдегі аумақтық құрылым мен экономиканы ұйымдастыру ерекшеліктері аудандарды бөлу принциптері мен шекараларын анықтайды.

Аудандар бөлуде келесі принциптер қолданылады:

- Аудан экономикалық тұрғыдан белгілі бір өндіріс саласына маманданған және мемлекеттің біртұтас халық шаруашылығының аумақтық бөлігі ретінде қарастырылады;

мамандану деңгейін анықтауда еңбек шығындары мен өнімді тұтынушыға жеткізу тиімділігі ескеріледі, ал аудандар шекарасы маманданған салалардың таралу аумағына сәйкес белгіленеді.

• Аудандардың ұлттық және әкімшілік бірліктерге (аудандар, өлкелер, облыстар) сәйкестігі қамтамасыз етіліп, олардың аумақтық-шаруашылық құрылымы біртұтас болуы көзделеді.

Шаруашылықты аумақтық ұйымдастырудың әлемдік тәжірибеде кең тараған формаларының бірі – арнайы экономикалық аймақтар (АЭА), олар отандық және шетелдік инвесторлар үшін қаржы-экономикалық қызметтің қолайлы режимін қамтамасыз етеді. АЭА экономикалық қызмет бағыты мен мақсаттарына қарай әртүрлі түрде ұйымдастырылуы мүмкін: еркін сауда аймақтары, өнеркәсіптік-өндірістік, сауда-өндірістік, сервистік, кешенді, технополис, транзиттік, сақтандыру, банктік, экологиялық-экономикалық аймақтар, туристік орталықтар және т.б.

Экономикалық аудандастырудың мәні – аумақтық еңбек бөлінісінің объективті заңдылықтарына, экономиканың кешенді дамуына және өндіргіш күштердің пропорционалды орналасуына сүйене отырып, аймақтарды ғылыми негізде бірліктерге (таксондарға) бөлу. Практикада аудандастыру тұтас (біртекті) және тораптық, жалпы және жеке (дербес) түрлерде жүзеге асырылады.

Тұтас аудандастыру кезінде бүкіл аумақ қамтылады, мысалы, әкімшілік-аумақтық немесе физикалық-географиялық аудандастыруда. Ал тораптық аудандастыру белгілі бір табиғи немесе экономикалық құбылыстың орталықтары (тораптары) мен оларға іргелес аймақтарды бөліп қарастырады, бұл кезде аумақтың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық ерекшеліктері айқын көрінеді.

Экономикалық аудандастырудың негізгі түрлері – салалық және интегралды. Интегралды аудандастыру барлық шаруашылықты біртұтас жүйе ретінде қарастырса, салалық аудандастыру бір немесе бірнеше саланың (мысалы, мұнай-газ, металлургия, агроөнеркәсіптік кешен, көлік торабы) мүдделерін ескереді.

Аудандастырудың басты мақсаты – аумақ туралы ақпаратты жүйелеу, мәліметтерді жинақтап, ауданның толық және нақты бейнесін қалыптастыру. Экономикалық аудандастыру аудандық жоспарлаудың негізін, мемлекеттік аймақтық экономикалық саясатты әзірлеуді, аймақтық экономиканың мамандануын және кешенді дамуын жетілдіруді, сондай-ақ болашақтағы аймақтық даму болжамдарын жасауға мүмкіндік береді.

Экономикалық аймақтың негізгі сипаттамалары – шаруашылық мамандануы мен кешенділігі, сондай-ақ интегралды аудандарды біріктіретін ірі орталықтың болуы, ол зерттеулерде әдетте «ядро» деп аталады. Аудандастыру төрт бірліктен тұрады (2-сурет).

Сурет 2 - Аудандастырудың бірліктері және оның ретілігі

Жоғарыда айтылған аумақтық құрылымдар — аймақтар, аудандар және т.б. — дүниежүзілік экономикалық аумақтық жүйенің негізгі құрамдастары болып табылады. Әрбір аймақ мемлекеттің экономикалық кеңістігінде нақты өндіріс саласына мамандануы арқылы ерекшеленеді: өндіріс ошақтары белгілі бір өнім шығаруға шоғырланады, бұл өнім тек аймақ ішінде ғана емес, көрші аумақтарға да жеткізілуі мүмкін, кейде экспортқа шығарылады.

Осы тұрғыда Қазақстанның өңірлерін дамытуда экономиканы әртараптандыру маңызды: өңірлік даму теңестірілуі, қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтер өндірісі қолдау табуы және қазақстандық өнімнің танымалдылығы артуы қажет. Аймақтық экономикалық құрылымда белгілі бір өнімге маманданған немесе әртараптандырылған аудандары бар аумақтар қалыптасады, сондықтан аймақтық көрсеткіштердің өсуі мамандандыру немесе әртараптандыру нәтижесінде жүзеге асады. Мамандану арзан өнім шығару арқылы ұлттық баланста маңызды үлеске ие тауар немесе қызметті тиімді өндіруге мүмкіндік береді. Өнім немесе қызметтің төмен бағасы аймақтың қолайлы экономикалық және табиғи жағдайымен қамтамасыз етіледі. Осылайша, өңірлік экономикаға ең үлкен тиімділікті әкелетін мамандану салалары экономикалық ауданның қалыптастырушы элементіне айналады.

Аймақтың мамандануы ішкі және сыртқы функциялар арқылы қарастырылады. Ішкі функция – аймақтық экономика салаларының біреуінің немесе бірнешеуінің басым дамуы арқылы көрінеді. Сыртқы функция – тауарлар мен қызметтердің көлемі мен құрылымына байланысты, олар тек аймақтың ішкі қажеттілігін қанағаттандырумен шектелмей, басқа аймақтарға экспортталуға бағытталады.

Әртараптандыру өнім мен қызмет түрлерін көбейтуге, нарықты қайта бағалауға, өндірістің тиімділігін арттыруға және жаңа экономикалық тиімді өндірістерді дамытуға мүмкіндік береді. Аймақтық мамандану аймақтық экономикалық кешенде басым бағыттағы шаруашылықты дамытуға қызмет етеді.

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму тарихы мен мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру аясында өңдеуші өнеркәсіптің өңірлік мамандануын қарастырамыз. Мысалы:

- Ақмола облысы – тамақ өнімдері, құрылыс материалдары, түсті металлургия, темір жол және ауыл шаруашылығы машиналары.
- Ақтөбе облысы – түсті және қара металлургия, мұнай-газ өңдеу, өнеркәсіптік химикаттар, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері.
- Алматы облысы – азық-түлік, электр жабдықтары, фармацевтикалық өнімдер, құрылыс материалдары, киім, жиһаз.
- Атырау облысы – мұнай-газ химиясы, өнеркәсіптік химикаттар, мұнай өңдеу, мұнай өндіру машиналары, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері.
- Батыс Қазақстан облысы – машиналар мен жабдықтар, құрылыс материалдары, азық-түлік.
- Жамбыл облысы – өнеркәсіптік химикаттар, агрохимия, қара металлургия, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері, былғары өнімдері.
- Қарағанды облысы – қара және түсті металлургия, өнеркәсіптік химикаттар, тау-кен машинасы, электр жабдықтары, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері.
- Қостанай облысы – қара металлургия, тамақ өнімдері, автокөліктер, ауыл шаруашылығы техникасы.
- Қызылорда облысы – құрылыс материалдары, азық-түлік.
- Маңғыстау облысы – мұнай өңдеу, мұнай химиясы, газ өңдеу, мұнай өндірісіне арналған машиналар, азық-түлік.
- Түркістан облысы – тамақ өнімдері, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдары, қара металлургия, электр жабдықтары.
- Павлодар облысы – қара және түсті металлургия, мұнай өңдеу, темір жол техникасы, өнеркәсіптік химикаттар, тамақ өнімдері.
- Солтүстік Қазақстан облысы – машина жасау (мұнай өңдеу және өндіру, темір жол, энергетика), тамақ өнімдері.

- Шығыс Қазақстан облысы – түсті металлургия, автокөлік және ауыл шаруашылығы техникасы, электр жабдықтары, тиек арматурасы, құрылыс материалдары, тамақ өнімдері.

- Астана қаласы – тамақ өнімдері, темір жол техникасы, электр жабдықтары, құрылыс материалдары.

- Алматы қаласы – тамақ өнімдері, электр жабдықтары, мұнай өңдеу және өндіру машиналары, тау-кен өнеркәсібіне арналған машиналар, құрылыс материалдары, фармацевтикалық өнімдер, жиһаз.

- Шымкент қаласы – тамақ өнімдері, электр жабдықтары, мұнай өңдеу, құрылыс материалдары, фармацевтикалық өнімдер, мақта-қағаз өндірісі.

Арнайы экономикалық аймақтар мен технопарктер инновациялық өнімдерді ынталандыру арқылы ел экономикасын дамытуда негізгі рөл атқарады. Мұндай аймақтардың ерекшелігі – жеңілдетілген салық салу, қарапайым кедендік рәсімдер және шетелдік пен отандық кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасау, ішкі экономика мен сыртқы сауданы дамытуға жәрдемдесу. АЭА-ны құру үшін нақты жағдайлар қарастырылған (3-сурет).

Сурет 3 - Арнайы экономикалық аймақтарды құру шарттары

Көп жағдайда арнайы экономикалық аймақтар (АЭА) аймақтық экономиканы дамыту, орта және шағын бизнесті қолдау, өмір сүру деңгейін теңестіру, ресурстарды тиімді пайдалану, шетелдік инвестиция тарту, инновациялық технологияларды енгізу, жоғары білікті мамандарға жаңа жұмыс орындарын құру, импортты алмастыру және экспорттық әлеуетті қалыптастыру, менеджменттің жаңа әдістерін сынау, заңнамалық және салықтық модельдерді тәжірибеден өткізу, басқару дағдыларын жетілдіру және кадрларды даярлау мақсатында құрылатыны анықталады.

Қазақстанда қазіргі уақытта 10 арнайы экономикалық аймақ және 10 индустриялық аймақ (ИА) жұмыс істейді. Бұл аймақтар химия, мұнай-газ химиясы, металлургия, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, тоқыма өндірісі, логистика және туризм сияқты салаға бағытталған; АЭА аумағында 80-ден астам өндірістік кәсіпорын жұмыс істейді, ал АЭА мен ИА индустрияландыру субъектілеріне инфрақұрылымға қолжетімділіктің негізінде мемлекеттік қолдау көрсетеді.

9-сыныпқа арналған үлгілік оқу бағдарламасы мен «Қазақстан географиясы» курсының оқу-әдістемелік кешенін талдау көрсеткендей, экономикалық-географиялық білімді қалыптастыру идеясы жаңартылған білім беру мазмұнына, оқытудың спиральді принципіне

және критериалды бағалау талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл тәсіл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келіп, негізгі мектепте географиялық білімнің тұжырымдамалық негіздерін дамытуға мүмкіндік береді.

7–9-сыныптарда экономикалық-географиялық білім түсіндіру, бағалау, болжау және модельдеу әрекеттері арқылы ұсынылып, оның игерілуі 10–11-сыныптардағы география курсы толтық меңгерудің негізін құрайды. Мұндай ұйымдастыру оқушылардың дербес және шығармашылық қызметін дамытуға, сондай-ақ мұғалімнің педагогикалық шеберлігін арттыруға жағдай жасайды.

Оқу мақсаттарын талдау барысында негізгі экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыруда оқушылардың жас ерекшеліктері мен психологиялық-педагогикалық мүмкіндіктерін ескеру маңызды екені анықталды. Ұғымдарды меңгертуде бірізділік қағидатына сүйену тиімді болып, әлеуметтік-географиялық ұғымдарды халықтар географиясы мысалында мазмұнды түсіндіру және нақты деректермен дәлелдеу жүзеге асырылады; сондай-ақ экономикалық және әлеуметтік географияда жиі қолданылатын «заң» және «заңдылық» ұғымдарының ұқсастығы мен айырмашылығы жетекші ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып көрсетіледі.

9-сыныпқа арналған үлгілік оқу бағдарламасы мен «Қазақстан географиясы» курсының оқу-әдістемелік кешенін талдау көрсеткендей, экономикалық-географиялық білімді қалыптастыру идеясы жаңартылған білім беру мазмұнына, оқытудың спиральді принципін және критериалды бағалау талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл тәсіл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келіп, негізгі мектепте географиялық білімнің тұжырымдамалық негіздерін дамытуға мүмкіндік береді.

7–9-сыныптарда экономикалық-географиялық білім түсіндіру, бағалау, болжау және модельдеу әрекеттері арқылы ұсынылып, оның игерілуі 10–11-сыныптардағы география курсы толтық меңгерудің негізін құрайды. Мұндай ұйымдастыру оқушылардың дербес және шығармашылық қызметін дамытуға, сондай-ақ мұғалімнің педагогикалық шеберлігін арттыруға жағдай жасайды.

Оқу мақсаттарын талдау барысында негізгі экономикалық-географиялық ұғымдар мен заңдылықтарды қалыптастыруда оқушылардың жас ерекшеліктері мен психологиялық-педагогикалық мүмкіндіктерін ескеру маңызды екені анықталды. Ұғымдарды меңгертуде бірізділік қағидатына сүйену тиімді болып, әлеуметтік-географиялық ұғымдарды халықтар географиясы мысалында мазмұнды түсіндіру және нақты деректермен дәлелдеу жүзеге асырылады; сондай-ақ экономикалық және әлеуметтік географияда жиі қолданылатын «заң» және «заңдылық» ұғымдарының ұқсастығы мен айырмашылығы жетекші ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып көрсетіледі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Баранский Н.Н. Избранные труды: Становление советской экономической географии. – М.: Мысль, 1980. – 287 с.
2. Шарыгин М.Д. Основные направления фундаментализации общественно-географического образования // Географический вестник. – 2013, №4 (27). – С. 75-83. 128 Максаковский В.П. Географическая картина мира: учебник для вузов. Кн. II: Региональная характеристика мира. -М.: Дрофа, 2004.–480 с.
3. Ласточкин А.Н. Системно-морфологическое основание наук о Земле (геотопология, структурная география и общая теория систем). – Лениздат. СПб., 2002. –762 с.
4. Л.Ю.Мажар MazharL.Yu. Закономерности пространственной организации общества: теоретические подходы к изучению. www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/prostranst-vennaya-organizaciyaobshhestva.pdf. 25.04.2019.
5. Субботина Т.В. Пространственная организация общества: теория, методология, практика // сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (7–11 нояб. 2018 г.). –С 35–41. Режимдоступа: www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/prostranstvennaya-organizaciya-obshhestva.pdf. 14.09.2019.
6. Flidner D. Raum, Leit und Umwelt eine theoretische Betrachtung aus anthropogeographischer sicht / D.Flidner // Geogr. 1987. Bd. 75. № 2. P. 72–85.
7. Даринский А.В. Методика преподавания географии. –М.: Просвещение, 1975.–368 с.
8. Баранский Н.Н. "Экономико-географическое положение".<https://studentlib.com>. 23.09.2020.
9. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. – М.: Мысль, 1969. – 336 с.
10. МаергойзИ.М.Географическое учение о городах. – М.: Наука, 1987. – 116 с.